

DEVIN DE UISNING ILMIIY BIOGRAFIYASINI YARATISH MASALALARI

Muhiddinova Manzura Nuriddin qizi
magistr

muhiddinovamanzura52@gmail.com+998 91785 33 76

Annotatsiya Ushbu maqolada mashhur amerikalik sharqshunos olim Devin de Uis shaxsiyati va ilmiy merosini o'rganish, xususan, uning ilmiy biografiyasini yaratish bilan bog'liq metodologik va amaliy masalalar tahlil qilingan. Uning ishlari, ayniqsa, tasavvuf, Markaziy Osiyo manbalarini o'rganish va tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu ish naijasida olimning ilmiy merosini chuqurroq yoritish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Devin de Uis, ilmiy biografiya, sharqshunoslik, tasavvuf, manbashunoslik.

Аннотации: В этой статье анализируются методологические и практические вопросы, связанные с изучением личности и научного наследия известного американского востоковеда Девина де виса, в частности, с созданием его научной биографии. Его работа, особенно мистика, сосредоточена на изучении и анализе центральноазиатских источников. Результатом этой работы является более глубокое освещение научного наследия ученого.

Ключевые слова: Девин де УИС, научная биография, востоковедение, мистика, источниковедение.

Sharq hamisha o'z adabiyoti, san'ati va madaniyati bilan g'arbga yo'l ko'rsatuvchi nur bo'lib xizmat qilgan. Yunonlarda "Nur Sharqdan" degan maqolning mavjudligi buning dalilidir. Darhaqiqat, aql quyoshi, ma'rifat ham sharqdan g'arbga sayohat qilgan. Madaniyat, ma'rifat, san'at dastlab, sharqda tug'ilib, gullab-yashnadi va oxir-oqibat, butun insoniyat mulki sifatida g'arbga yetib keldi. Buning natijasida sharq adabiyoti va madaniyati g'arb olimlarining ham e'tiborini tortdi. g'arb va sharq adabiy aloqalari qadimdan boshlab murakkab, ko'p qatlamli va o'zaro boyituvchi jarayon sifatida shakllangan. Bu aloqalar faqatgina adabiy g'oya va shakllarning almashinuvi emas, balki madaniy, falsafiy va estetik tamoyillarning o'zaro singishuvini ham anglatadi.

Sharq xalqlari san'ati va adabiyoti yevropada azaldan qiziqish uyg'otib, ko'plab tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Sharq adabiyotining ko'plab asarlari yunon, lotin, ingliz, nemis, fransuz tillariga tarjima qilingan hamda bu tarjimalar ko'pgina tadqiqotlar uchun asos vazifasini o'tadi. Bu esa asarlarimizning necha asrlar o'tsa-da o'z qiymatini yo'qotmaganidan darakdir. Sharq va g'arb xalqlarining umumiy adabiy-madaniy aloqalari tarixi qadim zamonlardan boshlangan. O'rta asrlardayoq yevropada sharq madaniyati ta'sirida dunyoviy adabiyot va fan shakllana boshladi. Bu jarayonda Xorazmiy, Al-Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Sa'diy Sheroziy, Umar Xayyom, Alisher Navoiy kabi buyuk ajdodlarimiz mehnati ulkan rol o'ynadi va yevropa madaniyatining shakllanishiga turtki berdi. Mutual adabiy ta'sirlar natijasida vujudga kelgan asarlar esa madaniyatlararo muloqotga xizmat qilgan, umuminsoniy qadriyatlarning badiiy ifodasini kengaytirgan. Xususan, sharqning sufiyona tafakkuri,

didaktik adabiyoti va ramziy obrazlari g'arbda chuqur falsafiy izlanishlar uchun zamin bo'lgan.

Yevropa olamida sharq ilm-fani va madaniyatini o'rganish bir necha sharqshunoslikka oid bo'lgan yangi yo'nalish va maktablarning ochilishiga sabab bo'ldi. Bulardan biri orientalizm bo'lib, bu yo'nalish XVIII-XIX asrlarda G'arb adabiyotida yangi oqim sifatida vujudga keldi va fan sifatida shakllandi. "Sharqshunoslik" (fr. Orientalisme, eng. Orientalism) so'zma-so'z "sharqni o'rganish" yoki "sharq haqidagi bilimlarni tadqiq etish" degan ma'noni anglatadi. Sharqshunoslik haqidagi ilk g'oyalar yunon va rim davrlarida boshlangan. Qadim zamonlardan beri sharq tushunchasi geosiyosiy, madaniy, iqtisodiy va diniy ma'nolarni o'z ichiga olgan. Sharqshunoslar sharq madaniyati va adabiyotini o'rganishda muhim o'rin tutgan olimlardir. Ular orqali ko'plab sharq asarlari tarjima qilinib, ilmiy tahlil qilindi. Shu bilan birga, bu sohada tanqidiy qarashlar ham mavjud bo'lgan va unga xolislik va hurmat bilan yondashish hamisha muhimligini bilgan olimlar ham talaygina bo'lgan ¹.

Markaziy Osiyo islom olamining diniy, siyosiy va madaniy jihatdan ko'plab xususiyatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynagani tarixdan ma'lum. Ushbu hudud har davrda ijtimoiy, madaniy hamda adabiy jihatdan ko'plab yutuqlarga erishgani ham sir emas. Markaziy Osiyo xalqlari, tarixi va adabiyotiga qiziqish esa ko'pgina sharq va g'arb olimlarini aynan shu yo'nalishda keng va takrorlanmas ilmiy tadqiqotlar va asarlar yaratishga undagan va bu haligacha davom etmoqda. Ushbu yo'nalishlarda faoliyat olib borgan olimlardan biri Amerikaning Indiana universiteti professori Devin de Uisdir. U ilmiy faoliyatining asosiy qismini sharq xalqlari tasavvufi, islom tarixi hamda noyob qo'lyozmalarini o'rganish hamda tahlil qilishga bag'ishlagan va uni keng jamoatchilikka ma'lum qilgan. Devin de Uis, 1956-yilda Indianapolis, Indiana shahrida tug'ilgan bo'lib, u islom va Markaziy yevroosiyoshunoslik bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan taniqli amerikalik olimdir. U so'fiylik va Markaziy Osiyoda islomning tarixiy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratgan.

Devin de Uis Indianapolisning chekkasidagi Speedway shahrida o'sgan. Uning otasi fotostudiya egasi bo'lgan, onasi esa hamshira edi. U kuchli xalq ta'limida o'qigan, xususan, matematika va ingliz tilini mukammal o'rgangan, bu esa uning ilmiy izlanishlariga asos bo'lgan. 1974-yilning kuzida u Indiana universitetining Bloomington universitetida dastlab, astrofizika ixtisosligi bo'yicha dars boshladi. Biroq u tez orada J. Patrik Olivel tomonidan o'qitiladigan sharq dinlari bo'yicha kirish darsi ta'sirida dinshunoslik va tarix bo'yicha ikki tomonlama mutaxassislikka o'tdi. Keyinchalik, u islom va tasavvufdan dars bergan Viktor Dannerdan tahsil oldi. Devin de Uis 1985 yilda Indiana universitetida doktorlik darajasini oldi. Aynan shu paytdan boshlab Devin de Uis Indiana universitetida dars berishni ham boshlagan va "Sovet Ittifoqi va uning voris davlatlarida islom", "Markaziy Osiyoda din va hokimiyat" hamda "Markaziy Osiyo hagiografiyasi" kabi kurslarni o'qitgan. U 1986 yilda Ural va Oltoyshunoslik (hozirgi Markaziy Yevroosiyo tadqiqotlari kafedrasini) kafedrasiga ishga kirgan va 2019-yil dekabr oyidan nafaqaga chiqqunigacha shu yerda dars bergan. Shuningdek, Yaqin sharq tillari va madaniyati, dinshunoslik va tarix kafedralarida yordamchi lavozimlarda ishlagan. 2001-2007 yillarda esa Denis Sinor nomidagi Ichki Osiyo tadqiqotlari ilmiy-tadqiqot instituti direktori lavozimida ishlagan.

Olimning tadqiqotlari islom va Markaziy Osiyo, so'fiylik, islomlashtirish, Markaziy Osiyodagi dinlar va islom hagiografiyasiga qaratilgan. U fors, arab va turkiy qo'lyozma manbalarni sinchkovlik bilan tahlil qilgani bilan mashhur bo'lib, so'fiylikning Markaziy Osiyo tarixidagi rolini tushunishni sezilarli darajada kengaytirdi. Uning ishi mintaqadagi so'fiylik, islom va siyosat haqidagi hukmron

¹ <https://uz.wikipedia.org>

qoliplarga qarshi kurashadi. Devin de Uisning o'nlab yillar davomida olib borgan izlanishlari, nashrlari va bu sohadagi tadqiqotlari uning asarini o'qigan yoki uni shaxsan tanigan har bir olimga ko'p jihatdan ta'sir qilgan. Uning ilmiy faoliyati ilm-fanga olib kirilgan, ammo tarixiy asosga ega bo'lmagan bir qancha ilmiy tadqiqotlardagi mavjud g'oyalarga ham qarshi chiqa olgan. Doktor de Uis 1985-yilda Indiana universitetida Phd darajasini olgan hamda ilmiy faoliyati davrida bir qancha sovrinlarni qo'lga kiritgan:

Albert Hourani Book Award (1995). Olim 1994-yilda nashr etilgan "Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition" nomli tadqiqoti uchun 1995-yilda Middle East Studies Association (MESA) tomonidan beriladigan Albert Hourani Book Award mukofotiga sazovor bo'lgan. Bu mukofot Yaqin Sharq va islomshunoslik sohasidagi eng nufuzli ilmiy e'tiroflardan biri hisoblanadi.

Guggenheim Fellowship (2003) – 2003- yilda Devin de Uis John Simon Guggenheim Memorial Foundation tomonidan beriladigan Guggenheim Fellowship mukofotini qo'lga kiritgan. Ushbu stipendiya san'at va fan sohalarida ijodiy va ilmiy yutuqlarga erishgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida beriladi.

Carnegie Scholar (2006) 2006- yilda olim Carnegie Corporation of New York tomonidan "Carnegie Scholar" unvoni bilan taqdirlangan. Bu unvon islomshunoslik va globallashuv jarayonlari bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borayotgan olimlarga beriladi.

Olim o'zining tadqiqotlari uchun quyidagi tashkilotlardan ham stipendiyalar olgan:

NEH (National Endowment for the Humanities) stipendiyasi (1992): Gumanitar fanlar sohasidagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash uchun beriladi.

ACLS (American Council of Learned Societies) stipendiyasi (1998): Bu stipendiya esa ijtimoiy va gumanitar fanlar sohasidagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash uchun beriladi.

Devin de Uis 1986 yildan beri Indiana universitetida dars beradi va tadqiqot va o'qitish harakatlari islomning Markaziy Osiyo diniy tarixiga, asosan, mo'g'ullardan keyingi davrda islomlashuv muammolariga, mintaqadagi so'fiy jamoalarining ijtimoiy va siyosiy rollariga, shuningdek, fors va chag'atoy turkiy tillaridagi hagiografik adabiyotlarga alohida e'tibor qaratadi. Bu muammolar muqarrar ravishda Eron va Anadoludan Janubiy Osiyogacha bo'lgan qo'shni mintaqalarni va islom davridagi turli davrlarni o'rganishga olib keldi. Doktor de Uisning ishi Markaziy Osiyo tarixiga dinshunoslik va islomshunoslik nuqtai nazaridan yondashish va shu tariqa zamonaviy davrda Markaziy Osiyoni o'rganish jarayonida hukmronlik qilishda davom etayotgan og'ir rusotsentrizm va "sovetologik" yondashuvni muvozanatlash majburiyati bilan shakllangan. U shu mavzularda bir qancha tadqiqotlar ham olib borgan bo'lib, uning tadqiqotlari:

1. "Islamization and Native Religion in the Golden Horde" ("Oltin O'rdada islomlashtirish va mahalliy din: Tarixiy va epik an'analarda Baba Tukles va Islomni qabul qilish") (1994).
2. "Markaziy Osiyoda so'fiylik bo'yicha tadqiqotlar" ("Sufism in Central Asia") (2012).
3. "Markaziy Osiyoda so'fiylik: so'fiylik an'analarga yangicha qarash, 15-21 asrlar" (2018) ("Sufism in Central Asia: New Perspective on Sufi Traditions, 15th-21st centuries")
4. "Markaziy Osiyoda islomlashuv va muqaddas nasl-nasab: Ishoq Bob merosi" (2-jild, 2008 yil) "Islamization and Sacred Lineages in Central Asia: The Legacy of Ishaq Bab" (Vol. 2, 2008)

5. “Yuriy Bregel sharafiga Markaziy Osiyo tarixiga oid tadqiqotlar” “Studies on Central Asian History in Honor of Yuri Bregel” (2001).

Uning ishi O'rta Osiyodagi islom tarixi va tasavvufning ahamiyati bilan keng e'tirof etilgan, chunki uning qo'lyozma manbalarini aniq tahlil qilish ushbu matnlar mualliflarining motivlarini tushunishga yordam beradi va ularni qo'lyozma an'alarining madaniy kontekstiga joylashtiradi. Devin de Uisning tadqiqotida O'rta Osiyo so'fiylik tariqatlari, xususan, naqshbandiya va yassaviya so'fiylik oqimlarining ijtimoiy hayotdagi o'rni va ta'siri ham o'rganiladi. U ko'plab maqolalar, risolalar va ilmiy to'plamlar muallifi va muharriri. Shuningdek, u ilmiy konferentsiyalarning faol ishtirokchisi va ko'plab yosh olimlarga ustozlik qiladi. Uning tadqiqotlari Markaziy Osiyoning diniy va madaniy merosini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Devin de Uis o'z tadqiqotida O'rta Osiyo dini, tarixi va adabiyotiga oid nodir qo'lyozmalar bilan tanishib, ularni ilmiy jamoatchilikka ma'lum qildi. Devin de Uisning Sharq adabiyoti va madaniyatiga qiziqishi 1970-yillarning o'rtalarida boshlangan. Aniqrog'i, de Uis 1970-yillarda Indiana universitetida tahsil olayotgan paytda islom tarixi, Markaziy Osiyo xalqlari va fors-tojik adabiyoti bilan jiddiy shug'ullana boshlagan. Ayniqsa, u O'rta Osiyo islom madaniyatini (ya'ni, so'fiylik, tarixiy adabiyot va qadimiy manbalarni) o'rganishga qiziqadi. Ilmiy faoliyatining boshidanoq so'fiylik oqimlari, Turkiston tarixiy adabiyoti, fors tilida yozilgan manbalarni chuqur o'rganishni maqsad qilgan va u bu maqsadiga erishgan. Devin de Uisning ko'p yillik tadqiqotlari, nashrlari va sohadagi ishtiroki uning ishlarini o'qigan yoki shaxsan tanigan deyarli har bir tadqiqotchiga turlicha ta'sir ko'rsatgan. Devinning o'zi ham o'z metodikasini, nazariy va amaliy yondashuvlarini bir necha muhim maqolalarida eslatib o'tgan – ba'zida batafsil yozgan. Devinning olim sifatidagi eng samarali va jozibali jihatlaridan biri – tarix, dinshunoslik va filologiyani birlashtirishdagi mahoratidir. Shu bilan birga, u ko'pincha uslub haqidagi uzoq va o'ziga berilib ketgan muhokamalardan qochadi, chunki bunday muhokamalar tushunishni osonlashtirishdan ko'ra ko'proq chalkashtiradi. Shunga qaramay, Devinning nazariy va amaliy metodlarini uning asarlaridan osonlik bilan ilg'ash mumkin. Ularning asosida quyidagi uchta bir - biriga bog'liq strategiya yotadi:

1. Diniy tadqiqotlar, yoki aniqroq qilib aytganda, din tarixi;
 2. Filologiya, xususan, Markaziy Osiyo, fors va chig'atoy tillari, hamda ularning adabiy merosi – qo'lyozmalari va janrlarini o'rganish;
 3. Tarix – ayniqsa, islomiy qo'lyozmalar an'alarining chuqur va tanqidiy tahlili.
- Devin de Uisning ilmiy merosi nafaqat o'ziga xos yoki yetarlicha “manba asosida emas” deb baholanadigan yozuvlarga qarshi antidote (qarshi ta'sir) sifatida xizmat qiladi, balki Markaziy Osiyodagi islom dinining ajoyib tarixiy davomiyligini tarixchilarga eslatib turadi. Bu davomiylilik ham xronologik ham geografik xususiyatga ega.

Yevropalik olimlarning olib borgan izlanishlari O'rta Osiyo xalqlari madaniyati, tafakkur tarixi va adabiyotini tadqiq qilganligi bilan ahamiyatli bo'lib, ularda ko'zda tutilgan muammoning qo'lyozma manbalar asosida tahlil qilinishi mualliflarning badiiy-estetik tafakkuri, poetik maqsadlarini tushunishga va tushuntirishga yordam beradi. Devin de Uis zamonaviy g'arb islomshunosligi, ayniqsa, Markaziy Osiyo tasavvufiy an'analari va islom tarixi bo'yicha keng ko'lamli xalqaro miqyosdagi izlanishlar olib borgan olimlardan biridir. U o'zining ilmiy faoliyati, metodologik yondashuvlari va tarixiy manbalarni chuqur tahlil etishdagi yutuqlari tufayli ko'plab nufuzli mukofotlar bilan mukofotlangan. Olim o'z tadqiqotlarida fors, arab va turkiy qo'lyozmalarni zamonaviy ilmiy yondashuvlar bilan tahlil qilgan holda, islomlashuv jarayonlari va sufiylik amaliyotlarini madaniy-tarixiy ahamiyatini ochib bergan. Shu bilan birga, uning ishlari akademik jamoatchilik tomonidan muhim manba sifatida keng qo'llaniladi, va yosh tadqiqotchilar uchun metodik namuna bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Allen. J.Frank (co-authors include Devin DeWeese contributions). Brill's Inner Asian Library 2012 (exact date Jan 1), pages 215.
2. Catalogue on the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library, Part II: Turkish, Hindustani, Pushtu and Additional Persian Manuscripts, ed. Hermann Ethé (Oxford: The Clarendon Press, 1930), col.1225, No. 2170.
3. Devin DeWeese. "Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition". Penn State University Press July 1994, pages 638.
4. Devin DeWeese. "Studies on Central Asian History in Honor of Yuri Bregel". Research Institute for Inner Asian Studies, Indiana University. January 2001. Pages 366.
5. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға (Бодлиан кутубхонасида сақланувчи Elliott № 127 рақамли қўлёзма).
6. Devin DeWEESE. "The Predecessors of Nava'i in the "Funun al-balagah" of shaykh Ahmad b. Khudaydad Tarazi: a neglected source on Central Asian literary culture from the fifteenth century" – 279 "Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал № 4 (23)/ 2018 "Journal of Turkish studies", edited by Sinasi Tekin, published at Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University – 2005, volume 29, P. 73 – 163.